

TARJIMA USULLARI VA MUVOFIQLASHTIRISH

Tohirova Zulxumor So‘hrob qizi

O‘zbekiston davlat jahon tillar universiteti 2-bosqich talabasi.

Ilmiy rahbar: Saitxanova A.X.

O‘zDJTU Tarjimonlik fakulteti “Ingliz tili amaliy tarjima” kafedrasida o‘qituvchisi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada tarjima va tarjimashunoslik tushunchalariga alohida urg‘u berilgan bo‘lib, muvofiqlashtirish va uning turlari, tarjima jarayonida foydalaniladigan tarjima usullari va ularning bir-biridan farqli tomonlari, shuningdek ekvivalentlik va adekvatlikning o‘ziga xos xususiyatlari badiiy asarlar misolida yoritib berilgan. Tarjimashunoslikning boshqa fan sohalari bilan uzviy aloqadorligi xususida to‘xtalib o‘tilgan. Transliteratsiya nima? Transliteratsiyaga ehtiyoj qachon tug‘iladi? Shunga o‘xshash savollarga javob tariqasida qisqacha ma‘lumotlar ham keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tarjima va tarjimashunoslik, muvofiqlashtirish, ekvivalentlik, analogiya (muqobillik), adekvatlik, transliteratsiya va transkripsiya.

Asliyat tilidan (source language) tarjima tiliga (target language) o‘girilgan har qanday ijod namunasi tarjima mahsulidir. Tarjima muayyan bir tilda yozilgan biron bir so‘z, birikma, badiiy matn yoki badiiy asarlarni lingvistik, grammatik, struktura va semantik jihatdan boshqa bir tilga o‘girish va muvofiqlashtirish jarayonidir. Tarjima qonuniyatlari, unga oid nazariyalar va bu protsessda qo‘llaniladigan usul va uslublar hamda muvofiqlashtirish asoslari, shuningdek tarjima turlarini o‘rganuvchi fan tarmog‘i esa tarjimashunoslik deb ataladi.

Tarjimon (qadimda tilmoch) tarjima faoliyati bilan shug‘ullanuvchi shaxs. Ammo tarjimon darajasiga faqatgina til o‘rganish bilan erishib bo‘lmaydi. Bu faoliyat shunday murakkab jarayonki, nafaqat tilni bilish, balki o‘zga millatlarning o‘ziga xos turmush tarzi, mentaliteti, madaniyat (culture) va urf-odatlarini (traditions) dan ham xabardor bo‘lish talab etiladi. Asliyat tilidan o‘girilgan tarjima mahsulining sifatli hamda grammatik jihatdan, lisoniy va ma‘no-mazmun (semantik) tomonidan mukammal tarjima qilinganligi tarjimon mahoratidan darak beradi. Source translation (original matn) o‘quvchiga emotsional (his-tuyg‘uga oid) ta‘sir o‘tkazganchalik, target translation (tarjima matni) kishi ruhiyatiga kirib borsam, bu tarjimonning yutug‘i. Bu yuksak darajadagi muvofiqlashtirishga erishish orqali amalga oshadi. Muvofiqlashtirish nima? Tarjimon faoliyati jarayonida turli usul va uslublardan foydalanadi va bularning negizida muvofiqlashtirish yotadi. Boshqacha qilib aytganda, muvofiqlashtirish bu-muvozanat hamda moslashtirish, tarjimaning maqbul variantini berish. Muvozanat turlicha bo‘lishi mumkin: funksiya (vazifa), mazmun va struktura jihatidan.

Tarjimashunoslik tarixida tillararo leksik muvofiqlik masalasini jiddiy o‘rganish va imloviy tasniflash birinchi marta Ya. Resker (1950) tomonidan ilgari surilgan. Unga ko‘ra, muvofiqlik uchga ajratiladi: ekvivalentlik, muqobillik va adekvatlik. [1] Ekvivalentlik (equivalency) asl matn (ST-source translation) bilan tarjima matni (TT-target translation) o‘rtasidagi bog‘liqlik va o‘xshashlikdir. Ya‘ni, bunda shakl yoki struktura o‘zgarishi mumkin, lekin ma‘no saqlangan holda tarjima qilinishi kerak bo‘lgan so‘z, birikma yoki matn ekvivalenti keltiriladi. Masalan, “men seni yaxshi ko‘raman” gapini so‘zma-so‘z ingliz tiliga tarjima qilsak, “I see you well” tarzida beramiz. Lekin u boshqa ma‘noda, sevish- sevilish ma‘nosida qo‘llangan bo‘lsachi? Bunda ekvivalent keltirgan holda “I love you” yoki rus tilida ham xuddi shunday “Я тебя хорошо вижу” shaklida emas, balki “Я тебя люблю” tarzida tarjima qilamiz. Yuqorida keltirilgan misolda “I see you well” gapini yana boshqa ma‘noda ham ishlatish mumkin, ya‘ni tushunmoq ma‘nosida: “men seni yaxshi tushunaman”. Nafaqat ingliz tili, balki barcha tillarda shunga o‘xshash chigalliklar mavjud. Bu borada muvofiqlashtirish usullaridan yechim sifatida foydalaniladi. Xususan, proverb(maqol)lar, frazeologizmlar, aforizmlar (hikmatli so‘zlar)ni tarjima qilish jarayoni ancha mushkul va so‘zma- so‘z tarjima qilish chog‘ida yanglish ma‘noni berishimiz yoki obrazlilik, ekspressivlikni yo‘qotishimiz mumkin. Misol uchun, “Better late than never” proverbini

soʻzma soʻz tarjimasi: “Hechga qaraganda kech yaxshiroq”. Bunda maʼno gʻalisligi mavjud, shuning uchun ham eng yaxshi variant sifatida “Hechdan koʻra kech” ekvivalentini berish maʼqulroq.

Analogiya (yun. analogia – muvofiqlik, aynanlik, oʻxshashlik) til unsurlarining (soʻz yasalishi, shakl yasalishi va boshqa holatlarda) muayyan munosabat taʼsirida aynanlik kasb etishi.[2] Analoglar ham muvofiqlashtirishning bir turi boʻlib, ekvivalentga yaqin turadi. Ammo biz ularni bir-biridan farqlay olishimiz lozim. Ya. Reskerning fikricha: “Ekvivalent deganda, muayyan vaqt va makon uchun kontekstga bogʻliq boʻlmagan doimiy teng darajadagi muvofiqlik tushuniladi. Muqobil (analog) esa imkoniyatdagi bir necha sinonimlardan birini tanlab olgan holda qilingan muqobil tarjima natijasidir. Resker tasnifiga tayangan holda V. Vinogradov ekvivalent har doim bitta, muqobillar esa bir nechta boʻlishi mumkinligi, analoglar yordamida, xususan, maqollar, frazeologik birikmalar tarjima qilinadi deb yozadi.[1]

Tarjima jarayonida muqobillardan foydalanish yaxshi, lekin ular asliyat matnidagi soʻzlarning toʻla maʼno jihatlarini, oʻziga xos mazmun qirralarini ifodalay olmaydi. Ular adekvatlik metodidan ancha quyi pogʻonada turadi. Shu jihatdan boʻlsa kerak, analogiya terminiga yaqin tarjima sifati ham beriladi. Masalan: Oybekning “Navoiy” romani ruscha tarjimasida “sholcha” – “palas” deb oʻgirilgan. Pushkinning “Evgeniy Onegin” sheʼriy romani tarjimasida “rojdestvo” – “yilboshi” deb olingan. Bunda maʼno saqlangani bilan milliy-tarixiy kolorit yoʻqolgan.[3]

“Asl nusxa” maʼnosida keluvchi adekvatlik (adequacy) ekvivalentlikning yuqori darajasidir. Asliyat tilidagi matnning toʻla gʻoyaviy mazmunini, ham grammatik ham lisoniy muvozanatni saqlagan holda tarjima qilish bu-adekvatlik metodi. Bu ancha mashaqqatlab jarayon boʻlib, original matndagi deyarli barcha nozik qirralar: ekspressivlik, obrazlilik, asliyat ruhi toʻla ifodalaniladi. Real maʼnoviy yaqinlik ekvivalentlik boʻlsa, source translationga maksimal yaqinlik adekvatlikdir. Tarjimon asliyat matni muallifi his etgan kechinmalarni va bayon etmoqchi boʻlgan gʻoyaviy mazmunni toʻla idrok etgan holda tarjima tiliga oʻgira olsagina, maksimal yaqinlikka erisha oladi. Oʻzbek millatining mohir tarjimonlaridan biri, Ibrohim Gʻofurov Fyodor Dostoevskiyning “Iblislar” romanini Amir Fayzulloning taʼkidlashicha, asarning biron bir satri yoki kalimasiga “xiyonat” qilmagan holda, oʻzbek tiliga aynan muqobilini keltirgan.[4]

Realiyalar (milliy koloritdagi soʻzlar)ning tarjima jarayonida ham, asosan, muvofiqlashtirish turlaridan keng foydalaniladi. Bundan maqsad original matndagi mazmun qirralarini asar ixlosmandlariga asl holicha yetkazish. Choʻlponning “Kecha va kunduz asari koʻp oʻrinlarida “kundosh” soʻzi ishlatilgan. Buni ingliz tilida tarjimasi “rival”ga toʻgʻri keladi. Biroq bunda soʻzning ekspressiv-boʻyoqdorligi, badiiy-estetik taʼsir kuchi sezilmay qolishi mumkin. Yoki Zebining sud jarayonida birmuncha tilga olingan “tilmoch” soʻzini oddiygina “translator” sifatida tarjimasini berish milliy-tarixiy koloritning yoʻqolishiga olib keladi. Milliy koloritdagi soʻzlar tarjimasida transliteratsiya tarjima turidan ham foydalanish oʻrinli.

Transliteratsiya nima? Transliteratsiyaga qachon ehtiyoj tugʻiladi?

Transliteratsiya (lotincha: *trans* — „qarshi“, „orqali“ va *littera* — „harf“) deb bir yozuv tizimidagi matnni boshqa yozuv tizimidagi belgilar bilan berishga aytiladi.[5]. Muvofiqlashtirish imkoniyati boʻlmaganda yoki soʻzning ekvivalenti topilmaganida tarjimon transliteratsiya usuliga murojaat qiladi. Transliteratsiya uchragan soʻz maʼnosi yanada tushunarli boʻlishi uchun qavs ichida yoki alohida ajratilgan holda definition (soʻzning maʼnosi)ni keltirish mumkin. Oʻtkir qalam sohibi Togʻay Murodning “Yulduzlar mangu yonadi” asarini koʻpchilik oʻqigan va biladi. Ushbu asarda asosiy mazmun “kurash” haqida boradi. Milliy sport turlarimizdan boʻlmish bu sport turining terminlarini oʻzga tillarga tarjima qilish jarayonida transliteratsiya va transkripsiya (tarjima usullaridan biri sifatida source language dagi soʻzni target language da aynan oʻzini keltirish) metodlaridan foydalaniladi. Masalan, “halol”, “chala” yoki “kurash”. Rus tilida ham shu alfozda tarjima qilinadi: “halol”- “халал” yoki “chala”- “чала” tarzida. Tushunarli boʻlishi uchun “kurash - oʻzbek milliy sport turlaridan biri” - “kurash is one of the national types of sport in Uzbekistan” yoki “halal-kurash sport turida ishlatiladigan terminlardan biri”- “halal- a term used in kurash” kabi definitonlar orqali izohini berishimiz mumkin.